

PROFESSOR-O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK RAQAMLI KOMPETENSIYASI DUNYO TAJRIBASI VA TAHLILI

Isroilov Jamshid Dilshodovich¹,

Abdullayev Murodjon Muxtorovich²,

Oripov Axmed Axtamovich⁴

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti(Phd), dotsent

²Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi,tadqiqotchisi

³ Ichki ishlar vazirligi,tadqiqotchisi

Annotatsiya: Raqamli kompetentsiya keng ma'noda bilimlar jamiyatida ishlash, yashash va o'rganish uchun zarur asoslarni (bilim, ko'nikma va munosabatlar) taklif etadi. Maqolada o'qituvchilarning raqamli kompetentsiyasini takomillashtirish masalasiga yanada kengroq yondashish bo'yicha dalillar keltiradi, bundan maqsad talabalar professional raqamli dunyoning turli muhitlarida axloqiy, xavfsiz va samarali ishlashi uchun imkon yaratiladi. Raqamli kompetentsiyaning yaxlit talqinini aniqlash uchun keng qo'llaniladigan xususiyatlarni o'rganish uchun raqamli kompetentsiyalar tuzilishi haqida umumiy ma'lumot berilgan. Evropa Bigcomp dasturining xususiyatlari va imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Taqdim etilgan bigcomp 2.1 versiyasiga muvofiq raqamli kompetentsiyalar, ishlar va ma'lumotlar bazasi tuzilishi va bigcomp a'zolari tomonidan ishlab chiqilgan vositalar haqida ma'lumotlar beriladi. Professor-o'qituvchilarning raqamli kompetentsiyani takomillashtirish masalasiga yondashuvni kengaytirishning afzalliklari to'g'risida xulosa chiqarildi. Maqola o'qituvchilar va ta'lim muassasalari rahbarlari,

o'qituvchilarning raqamli vakolatlarini takomillashtirish muammosi bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Professor-o'qituvchi, kasbiy rivojlanish, raqamli kompetensiya, ta'lim, o'qitish, raqamli texnologiyalar, kompetensiya modeli, imkoniyatlar, ma'lumotlar.

Ta'limdagi kompetensiyaga asoslangan yondashuv ko'plab mamlakatlarning ta'lim tizimlarida asos bo'ldi. Uni individual mutaxassisliklar uchun amalga oshirishda muayyan muammolar mavjud. Shu bilan birga, jamiyatni raqamlashtirish tendentsiyalari yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda.

«Raqamli kompetensiya» - bu turli xil axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda kasbiy, ijtimoiy, shaxsiy muammolarni samarali hal qilish ko'nikmalari. Biroq, bu atama nimani anglatishini aniqlashda misollar keltrilgan.

Masalan, Bigcomp loyihasida raqamli kompetensiyaning beshta to'plami aniqlangan: axborot va raqamli savodxonlik; aloqa va hamkorlik; raqamli kontent yaratish; xavfsizlik; muammolarni hal qilish [1]. Evropada o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda Ta'lim kontekstini asos sifatida DigCompEdu tuzilmasi taklif etiladi. Ushbu tuzilma pedagogik va didaktik mezonlarga muvofiq o'qituvchilarga o'rgatish kerak bo'lgan kompetensiyalar bo'yicha takliflarni taqdim etadi. Dastur oltita yo'nalishga qaratilgan: kasbiy ishtirok etish; raqamli resurslar; baholash; o'qitish va o'rganish; talabalarning huquqiy sohasini kengaytirish; raqamli targ'ibot [2]. DigCompEdu tuzilmasi ayniqsa o'qituvchilar uchun muhim deb hisoblangan kompetensiyalarga asoslanadi. Buni raqamli resurslarni aniqlash, baholash va tanlash, raqamli resurslarni yaratish, o'zgartirish va boshqarish, xavfsizlik, resurslar va ma'lumotlarni himoya qilish, raqamli resurslarni to'g'ri va xavfsiz almashish kabi vakolatlarni ta'kidlaydigan "raqamli resurslar" sohasi misolida ko'rsatish mumkin [3].

Boshqa bir sharhda, raqamli kompetensiya nafaqat individual o'qituvchi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerak bo'lgan narsalarni o'z ichiga oladi,

balki uni butun universitetni raqamlashtirish jarayonining bir qismi sifatida ham ko'rib chiqish kerak deb takidlanadi [4]. Pedagogik nuqtai nazardan, raqamli bilimga ega talabalarni tayyorlash, odatda, ta'lim sharoitlariga mos deb hisoblangan raqamli vositalar va tizimlardan foydalanishda texnik ko'nikmalarga ustunlik berish va ulardan ma'lum o'quv sharoitlarida qanday foydalanish mumkinligini aniqlashni anglatadi. Ushbu yondashuv o'qituvchilar ish boshlashdan oldin o'zlarining kelajakdagi amaliyotiga o'tkazishlari mumkin bo'lgan asosiy kompetentsiya to'plamini olishlarini nazarda tutadi [5]. Shunday qilib, raqamli kompetentsiya qurilmalar va ilovalardan qanday foydalanishni bilishdan ko'ra ko'proq narsani o'z ichiga oladi AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) orqali muloqot qilish ko'nikmalari, axborot ko'nikmalari bilan uzviy charbarchas bog'liq.

AKTdan oqilona va sog'lom foydalanish uchun maxsus bilim, huquqiy va axloqiy jihatlarga munosabat, maxfiylik va xavfsizlik, AKTning jamiyatdagi rolini tushunishni talab etiladi [6].

Raqamli kompetentsiya sohalarining tuzilishi. (1-javdal)

1-jadval

Kompetentsiya sohasi	Qobiliyatlar
Axborot va ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati	Ma'lumotlar, axborot va raqamli kontentni ko'rish, qidirish va filtrlash; Ma'lumotlar, axborot va raqamli tarkibni baholash; Ma'lumotlar, axborot va raqamli kontentni boshqarish;
Muloqot va hamkorlik	Raqamli texnologiyalar orqali o'zaro ta'sir; Raqamli texnologiyalar orqali almashish; Raqamli texnologiyalar yordamida fuqarolik pozitsiyasini amalga oshirish; Raqamli texnologiyalar bilan hamkorlik; Tarmoq odob-axloq qoidalari; Raqamli identifikatsiyani boshqarish;

Raqamli tarkibni yaratish	Raqamli kontentni rivojlantirish; Raqamli kontentni integratsiyalash va qayta ishlash; Mualliflik huquqi va litsenziyalar; Dasturlash;
Xavfsizlik	Qurilmani himoya qilish; Atrof-muhitni muhofaza qilish; Shaxsiy ma'lumotlar va maxfiylikni himoya qilish; Salomatlik va farovonlikni himoya qilish;
Muammoni hal qilish	Texnik muammolarni hal qilish; Ehtiyojlar va texnologik javoblarni aniqlash; Raqamli texnologiyalardan ijodiy foydalanish; Raqamli kompetensiyadagi kamchiliklarni aniqlash;

DigComp mavjud bo'lgan davrda raqamli kompetensiyalarni o'rgatish va baholash bo'yicha katta tajriba to'pladi. [7], ma'lumotlarni tizimlashtirilgan holatlar bo'yicha 30 ta korpuslar va 20 ta asboblar mavjud. Raqamli kompetensiyalarni amalga oshirish bosqichlari va sohalari bo'yicha holatlarni guruhlash Jadvalda keltirilgan (T - asbob, C - korpus). Amalga oshirish bosqichining "Ko'nikmalarini baholash" va "Ta'lim va kadrlar tayyorlash" yo'nalishi bo'yicha misollarini ko'rib chiqaylik. Qisqacha tavsifi jadvalda keltirilgan.

Holatlar va vositalarni amalga oshirish bosqichlari va sohalari bo'yicha guruhlash [7]. (2-jadval)

2-jadval

Amalga oshirish bosqichlari	Amalga oshirish sohalari		
	Ta'lim va o'qitish (education and training)	Hamma uchun uzluksiz ta'lim (lifelong learning and inclusion)	Ish bilan ta'minlash (employment)
Kompetensiyani baholash (competence assessment)	C1, C3, C4, C12, C26, T15	C2, C5, C10, C12, C15, C24, C28, T17	C2, C4, C6, C8, C10, C12, C17, C19, C24, C28, T3, T16
Trenerlar tayyorlash (training)	C11, C12, T20	C10, C12, T2, T4, T11, T12, T13, T14, T16	C10, C12, C17, C18, C29, T2, T4, T16, T18

trainers)			
Yakuniy ta'lim foydalanuvchilar (end-user learning)	C1, C4, C5, C9, C26, T1, T5, T15, T20	C1, C2, C5, C7, C10, C15, C20, T7	C2, C4, C7, C10, C29
Moslashuv va spetsifikatsiya (adaptation and specification)	C5, C13, T1	C10, C13, C14, C15, C16, C20, C21, C23, C24, C30, T10, T14	C6, C8, C10, C16, C24, C27
Tan olish va sertifikatlash (recognition and certification)	C4, C12, C13, T1, T6	C2, C7, C10, C12, C13, C22, T4, T17	C2, C4, C7, C10, C12, C16, C19, C22, T4, T17

"Kompetentsiyani baholash" va "ta'lim va o'qitish" sohalarini amalga oshirish bosqichining holatlari va vositalarining tavsifi [7]. 3-jadval

3-jadval

Keys nomi (instrumentlar)	Xususiyatlari
C1. Angliya Ruskin universiteti: raqamli savodxonlikni joriy etish	<i>Buyuk Britaniya.</i> DigComp bilan bog'liq tizimni diagnostik malaka testi (barometr) uchun asos sifatida qo'llash, takomillashtirish xodimlarning malakasini oshirish va ta'lim tizimiga raqamli savodxonlikni joriy etish raqamli kompetensiyalar bilan tasdiqlangan dastur. https://tinyurl.com/y7mkmbwl , https://tinyurl.com/lghxfz8 https://digitalcapability.jisc.ac.uk/
C3. Ispaniyadagi o'qituvchilar: raqamli kompetensiyalarning yangi umumiy asoslari	<i>Ispaniya.</i> Ispaniyaning Digital Competence Framework kompaniyasi o'qituvchining raqamli vakolatlarini rivojlantirish va tan olish uchun bir qator onlayn vositalar, ilovalar, piktogrammalar (nishonlar), murabbiylik va o'zaro ta'lim echimlarini o'z ichiga oladi. http://aprende.intef.es/ , http://enlinea.intef.es/
C4. Elektron maktablar: raqamli maktablar uchun pilot loyiha.	<i>Xorvatiya.</i> Bigcomp-dan maktab xodimlarining kompetensiyalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash uchun foydalanish: umumiy raqamli kompetensiyalar, ta'limda raqamli texnologiyalardan

	foydalanish kompetentsiyalari, maktab boshqaruvi uchun raqamli kompetensiyalar
C12. PIX-onlayn platforma. raqamli ko'nikmalarni baholash va sertifikatlash uchun	<i>Fransiya.</i> Fransiya ta'lim vazirligi Digicomp'dan jamiyatda raqamli ko'nikmalarni yaxshilash maqsadida, raqamli ko'nikmalarni baholash va sertifikatlash uchun onlayn PIX platformasini yaratish uchun foydalangan. https://pix.fr/
C26. Raqamli dunyoda ta'lim. (Bildung in der digitalen welt.) Raqamli inklyuziya strategiyasi maktab o'quv dasturidagi kompetensiyalar.	<i>Germaniya.</i> 2016-yilda Germaniyada o'tkazilgan Ta'lim va madaniyat vazirlarining doimiy konferensiyasi (KMK) "Raqamli dunyoda ta'lim" strategiyasini taqdim etdi. U 6 ta asosiy sohani qamrab oladi: O'qitish va o'quv dasturlarini ishlab chiqishdagi o'zgarishlar, qonunchilik bazasidagi o'zgarishlardan oldin o'qituvchilar va o'qituvchilarni tayyorlash. Strategiya ikki qismga bo'lingan: maktablar va kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim muassasalari. https://tinyurl.com/y978vvrn , https://tinyurl.com/y7ap59fw
T15. Sloveniya ta'lim institutida Talabalarni kompetensiya tizimi	<i>Slaveniya.</i> ZRSS o'qituvchilarning raqamli kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha faoliyatini rejalashtirishda, o'qituvchilarga yordam beradigan ko'rsatkichlar orqali bolalar bog'chasidan o'rta maktabgacha bo'lgan o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirishda o'qituvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Digcomp modelidagi barcha 21 raqamli kompetensiya ko'rsatkichlarini tayyorlash uchun ishlatiladi. https://tinyurl.com/y7ugvmn6

Taqdim etilgan keyslar va vosilatalardan C1 turdagi ishi DigComp dasturi doirasida eng ko'p ishlab chiqilgan. DigComp dasturi doirasidagi ish natijalari loyihasi alohida xizmat sifatida amalga oshirildi. <https://digitalcapability.jisc.ac.uk/>.

Biroq, xizmatlar ishlab chiqilganligi sababli tijorat tashkiloti resurslardan foydalanishi muayyan cheklovlarga ega bo'ladi. [7]

Barcha keyslar va vositalarni MDH Davlatlari universitetlarida qo'llash mumkin emas. Bunga sabab sifatida til masalasi bo'lishi mumkin (barcha materiallar ingliz tilida emas).

Keling, C17 holatiga batafsil to'xtalib o'tamiz Raqamli kompetensiyalar g'ildiragi (Raqamli kompetensiyalar g'ildiragi). Ushbu holat Daniyada ishlab chiqilgan. Digital Dannelse markazi fuqarolar, talabalar va xodimlarning ma'lum fanlar bo'yicha raqamli kompetensiyalarini xaritalash, fikr-mulohaza va o'rganish uchun DigComp-dan foydalandi [7]. Loyihaning maqsadi Daniya fuqarolari, talabalari, xodimlariga o'zlarining hayot dunyosini raqamlashtirishni ifodalash va ularning kuchli va zaif tomonlarini baholash uchun til bilan ta'minlaydigan amaliy vositani yaratishdir. Shunday qilib, respondent raqamli kompetensiyasini kuchaytirish uchun nima qilish kerakligini aniqroq bilishi mumkin. DigComp hujjatlarini o'rganib chiqib, loyiha jamoasi ulardan olingan raqamli kompetensiyaning 300 dan ortiq jihatlari bilan aql xaritasini tayyorladi. Har bir kompetensiyada har bir ta'lim sohasi bilan bog'liq bir nechta bilim, ko'nikma va munosabatlarni isbotladilar. [7]

Raqamli kompetensiya g'ildiragi

1-rasm. O'z o'zini baholash sohalari
(<https://digital-competence.eu/>)

2-rasm. O'z o'zini baholash sohalari
(<https://digitalekompetencer.dk/>)

3-rasm. O'z o'zini baholash sohalari
(<https://digitale-kompetenzrad.de/>)

4-rasm. O'z o'zini baholash sohalari
(<https://competencias-digitales.es/>)

Xulosa

Ushbu maqola raqamli vositachilik bilan bog'liq bo'lgan turli xil muhitda talabalarning samarali, xavfsiz va axloqiy ishlashi uchun zarur bo'lgan pedagogik raqamli kompetentsiya tushunchasini kengaytirish zarurati haqida bahs yuritildi. Ushbu jarayonlarni osonlashtirish uchun raqamli kompetensiyalarning keng doirasi joriy etilmoqda.

Professor-o'qituvchilar o'zlari o'z ta'limini modellashtirish va ongli rejalashtirish orqali muhim rol o'ynashlari kerak. Raqamli kompetentsiya tizimini joriy qilish bugungi kunda raqamli ta'limning maqsadi, ko'lami va mazmuni bo'yicha izchil va yaxshi rivojlangan bilimga ega bo'lishi kerak bo'lgan barcha professor-o'qituvchilarning mas'uliyati ekanligini tushunish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Горяинов А. Н. Коллекция кейсов и инструментов для оценки цифровых компетенций в рамках программы DigComp // Цифровая трансформация образования: сб. мат. 2-й Межд. науч.-практ. конф., Минск, 2019 г. / отв. ред. А. Б. Бельский. – Минск: ГИАЦ Минобразования, 2019. – С. 329-331 (423 с.).
2. Kullaslahti, J., Ruhalahti, S., Brauer, S. (2019). Professional development of digital competences: standardised frameworks supporting evolving digital badging practices. J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 12(2), 175-186.
3. Текст научной статьи «Цифровые компетенции педагога в свете современной системы образования» А.А. Васильева, 2019 - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42574694>
4. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном процессе. / Авторы:Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева,Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство НАФИ, 2019. – 84 с.

5. Текст научной статьи «Цифровая грамотность педагога: анализ содержания понятия и структура» Ю.В.Воронина, 2019 - URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41658056>.
6. Игнатъев В.П., Иванова А.С., Иванова М.Д. ИКТ-компетентность педагога как основа цифровой грамотности обучающихся // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 2.;- URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=29709>
7. DigComp into action. GET INSPIRED MAKE IT HAPPEN. A user guide to the European Digital Competence Framework [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf.